

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Джаксиликова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт, факультет
турецкого языка, казахского языка и литературы, студент 2 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730921>

Аннотация: В данной статье рассматриваются появление и развитие мифов, легенд в каракалпакской литературе, историко-эпические произведения Бердака, творчество И. Юсупова .

Ключевые слова: Бердак, И. Юсупов, миф, «Томарис», Рим, Греция.

Человек проходит множество этапов от рождения до становления личностью. На этих этапах он стремится познать себя, познать окружающее его общество. Таким образом, уровень познания мира первых людей упростился в период простейших показателей. Этот уровень знаний о раннем мире в науке называется мифами. Самые ранние создания таких мифов являются первыми открытиями в науке об окружающем человека обществе. Не будет ошибкой сказать, что мифы — это высшая категория романтических образов. В самых ранних мифах сочетались художественные, реалистические и образные знаки, и это обстоятельство позволило мифу стать формой устного народного творчества.

Первое появление и развитие мифов можно увидеть в странах Рима и Греции, это не означает, что мифов нет в других странах. То есть древние легенды сложились в ряде стран, таких как Средняя Азия, Индия и Китай. Например, «Пурани», «Рамаяна», «Авеста» и т. д. Подобные легенды сложились у народов Средней Азии, а также у узбеков и каракалпаков.

В каракалпакской литературе подобные легенды мы можем увидеть в историко-эпических произведениях Бердака, в произведениях «Ахмок польшо», «Ерназарбий», «Айдос баба», в поэмах Кунходжи «Туя Экансан», «Пастухи». и в любовной лирике Ажинияза.

Через мифы создавались воображаемые образы сотворения мира и создания человека. В этом подражании в загадке принятия и понимания процессов жизни возникли всевозможные мифы, космогонические мифы, мифы о животных и птицах, мифы о богах и воображаемых героях.

Наряду с методом реализма в каракалпакской литературе периода независимости широко используется ряд мифических образов. Например,

«Моя звезда» Т. Матмуратова , «Томарис» И. Юсупова, «Гнев Посейдона» явились плодами вышеизложенных мифологических образов.

Такого рода описания фантастичны в фольклоре. приемы мифологического изображения он успешно использовал в таких произведениях поэта И. Юсупова, как «Томарис», «Гнев Посейдона», и этот процесс создал условия для того, чтобы идея произведения дошла до читателей в полном объеме. Хотя стихотворение поэта «Томарис» написано на основе исторической легенды, мы можем видеть новые дополнительные образы, особые коллизии, некоторые изменения в образе. Описывая в поэме героизм Томариса, поэт больше обращает внимание на мифологию.

«В целом стихотворение является одним из самых выдающихся произведений современной черной советской поэзии. Он предстает перед нами как символ борьбы и мечтаний каракалпакского народа во времена матриархата . Особенно хорошо автор завершил продолжение произведения. Это рассвет будущего. Искра надежды.

....Читатель, который чувствует, что это утро надежды - октябрьское солнце, хочет искренне поблагодарить поэта, прочитавшего генеалогию веков"

Просматривая стихотворение от начала до конца, мы понимаем, что это победа не только Томариса, но и всего народа. Героизм Томариса описан на языке поэта мифологически:

...Jolbaristıń челюсть купить

Какую еду ты ел?

Перестань ныть

Зарен этип кызмен работает.

Вам не кажется?

Хочешь отрезать?!

Аргарская кукуруза под луной,

Кто боялся?

Огиз Суды ..

Здесь поэт через строки стихотворения, написанного на каракалпакском языке, описывает не только храбрость Томариса, но и его красоту и фигуру. Поэтому мифологические элементы стоят на первом месте в ясном и достаточном описании образа Томариса в поэме.

Короче говоря, мифологическое изображение не только является плодом прошлых столетий, но оно проходит этапы своего развития на уровне,

характерном для новой эпохи. Причина в том, что произведения с использованием мифологических образов помогли читателям получить от произведения интересные и удивительные ощущения.

Использованная литература:

1. Маллаев Н. «История узбекской литературы»
Ташкент «Учитель» 1976г. Страница 42.
2. К. Мамбетов «Амударья» 1970г. Страницы 91-94.

